

NEYRON TARMOQLARINING YANGI TURLARINI TAHLIL QILISH

Farg'ona davlat universiteti

Raximov Quvvatali

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali

Sotvoldiyev Abdumalik Dilmurod o'g'li

sotvoldiev050604@gmail.com

Annotasiya Neyron tarmoqlarining ko'plab yangi turlari ishlab chiqil-moqda, ular ishlatiladigan vazifaga qarab turli xil afzallik va kamchiliklarga ega. Ko'p qatlamli neyron tarmoqlar (Metasympathetic nervous system, MNS) sun'iy intellekt modellari bo'lib, ular bir nechta neyron qatlamlaridan iborat bo'lib, ularning har biri oldingi qatlamdan olingan ma'lumotlarni qayta ishlaydi va keyingi qatlamga uzatadi.

Kalit so'zlar: Konvolyutsion, takroriy, generativ qarama-qarshi neyron tarmoqlar, transformatorlar, autoencoders

So'nggi yillarda neyron tarmoqlarining ko'plab yangi turlari ishlab chiqildi, ular ishlatiladigan vazifaga qarab turli xil afzallik va kamchiliklarga ega. Ushbu turdagi neyron tarmoqlarning ba'zilari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Chuqur konvolyutsion neyron tarmoqlari (Deep Convolutional Neural Networks, Ecns) - bu tarmoqlar ob'ektni aniqlash va tasvir segmentatsiyasi kabi kompyuterni ko'rish vazifalarida qo'llaniladi. Ular odatda ko'plab qatlamlarga ega, ularning har biri konvolyutsiya yoki puling kabi ma'lum bir operatsiyani bajaradi.

2. Takroriy neyron tarmoqlar (Recurrent Neural Networks, Snn) - bu nutqni aniqlash va mashina tarjimasi kabi ketma-ketlikni qayta ishlash vazifalarida ishlatiladigan neyron tarmoqlarning bir turi. Ular odatda oldingi kirish qiymatlarini hisobga olishga imkon beradigan xotiraga ega

3. Generativ qarama-qarshi tarmoqlar (Generative Adversarial Networks, Wans) - bu tarmoqlar tasvirlar va tovushlar kabi yangi ma'lumotlarni yaratish uchun ishlatiladi. Ular ikkita tarmoqdan iborat: yangi ma'lumotlarni ishlab chiqaradigan

generator va bu ma'lumotlarning haqiqiy ma'lumotlarga qanchalik o'xshashligini baholaydigan diskriminator

4. Transformatorlar (Transformerlar) - bu mashinani tarjima qilish va matn yaratish kabi tabiiy tilni qayta ishlash vazifalarida ishlatiladigan neyron tarmoqlarning bir turi. Ular kirish ketma-ketliklari bilan ishlaydi va kontekstni hisobga olish uchun diqqat mexanizmidan foydalanadi.

5. Autoencoders (Autoencoders) - bu ma'lumotlar hajmini kamaytirish va xususiyatlarni olish uchun ishlatiladigan neyron tarmoqlarning bir turi. Ular ma'lumotlarni siqish, rasmlarni tiklash va yangi ma'lumotlarni yaratish vazifalari uchun ishlatilishi mumkin

Bir qatlamli neyron tarmoq - neyron tarmoq funksiyalari alohida neyronlar tomonidan emas, balki ular orasidagi bog'lanishlar orqali ta'minlanadi. Bir qatlamli perseptron - bu qatlam hosil qiluvchi neyronlar guruhidan tashkil topgan eng oddiy tarmoq. Kirish qiymatlari vektori bilan kodlangan, har bir element qatlamdagi har bir neyronning tegishli kirishiga beriladi. O'z navbatida, neyronlar bir-biridan mustaqil ravishda chiqishni hisoblashadi. Chiqish o'lchami (ya'ni elementlar soni) neyronlar soniga teng va barcha neyronlardagi sinapslar soni bir xil bo'lishi va kirish signalining o'lchamiga mos kelishi kerak.

Ko'p qatlamli neyron tarmoqlarni tahlil qilish

Ko'p qatlamli neyron tarmoqlar (Metasympathetic nervous system, MNS) sun'iy intellekt modellari bo'lib, ular bir nechta neyron qatlamlaridan iborat bo'lib, ularning har biri oldingi qatlamdan olingan ma'lumotlarni qayta ishlaydi va keyingi qatlamga uzatadi. MNS (Metasimpatik asab tizimi) nutqni aniqlash, kompyuterni ko'rish, tabiiy til va boshqa ko'plab sohalarda qo'llaniladi.

Ko'p qatlamli neyron tarmoqlar (Metasympathetic nervous system, MNS) mashinani o'rganish va sun'iy intellektda ishlatiladigan neyron tarmoqlarning eng keng tarqalgan turlaridan biridir. Ular bir nechta neyron qatlamlaridan iborat bo'lib, ularning har biri oldingi qatlamdan olingan ma'lumotlarni qayta ishlaydi va keyingi qatlamga uzatadi.

MNSning birinchi qatlami kirish qatlami deb ataladi, u tasvirlar, tovush yoki matn kabi ma'lumotlarni oladi va uni boshqa qatlamlar bilan ishlash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan shaklga aylantiradi. Keyinchalik, bir yoki bir nechta yashirin qatlamlar, masalan, xususiyatlarni ajratib olish yoki tasniflash kabi murakkab ma'lumotlarni o'zgartirishni amalga oshiradi. Va nihoyat, chiqish qatlami oldingi qatlamlardan olingan natijalarni oladi va yakuniy tasniflash yoki regressiyani amalga oshiradi.

MNS-dagi har bir neyron kirishni qabul qiladi, ba'zi hisob-kitoblarni amalga oshiradi va natijalarni keyingi qatlamga o'tkazadi. Har bir neyronda aktivizatsiya funksiyasidan foydalanish mumkin, bu kirishlarning tortilgan yig'indisini chiziqli bo'lmagan shaklga aylantiradi. Bu MNS-ga oddiy chiziqli modellarga qaraganda ancha murakkab funksiyalarni modellashtirishga imkon beradi.

MNS mashg'ulotlari odatda neyronlar orasidagi tarozilarni teskari xato tarqalish usuli (backpropagation) yordamida sozlash orqali amalga oshiriladi, bu esa tarozi o'zgarishi model xatosiga qanday ta'sir qilishini aniqlaydi. MNSni o'qitish turli xil misollarni etarli darajada qamrab olish va modelni qayta tayyorlashni kamaytirish uchun katta hajmdagi ma'lumotlarni talab qiladi.

MNS nutqni aniqlash, kompyuterni ko'rish, tabiiy til, tavsiya tizimlari va boshqa ko'plab sohalarda keng qo'llaniladi.

MNS tahlili sinov ma'lumotlari bo'yicha modelning ishlashini baholash, uning arxitekturasi va parametrlarini tahlil qilish va natijalarini yaxshilash yo'llarini topishni o'z ichiga oladi.

MNS ish faoliyatini baholash uchun aniqlik, yaqinlashish tezligi, o'rganish vaqti va yo'qotish kabi ko'rsatkichlardan foydalaniladi. Aniqlik modelning vazifani qanchalik yaxshi bajarishini, konvergentsiya tezligini - model eng yaxshi natijaga qanchalik tez erishishini, o'rganish vaqtini - modelni o'rgatish uchun qancha vaqt ketishini va yo'qotishlarni - model test ma'lumotlarida natijalarni qanchalik yaxshi bashorat qilishini ko'rsatadi.

Ishlash uchun MNS tahlili

Ko'p qatlamli neyron tarmoqlarining (ins) ishlashi bir qancha omillarga bog'liq, jumladan, modelning o'lchami va murakkabligi, ma'lumotlar miqdori va o'rganish va bajarish uchun ishlatiladigan apparat.

Modelning kattaligi va murakkabligi MNSdagi neyronlar va qatlamlar soniga ta'sir qiladi. Keyinchalik murakkab modellar aniqroq natijalar berishi mumkin, ammo o'rganish va bajarish uchun ko'proq hisoblash resurslari va vaqt talab etiladi.

Ma'lumotlar miqdori MNS ishlashida ham muhim rol o'ynaydi. Ko'proq ma'lumotlar modelning aniqligini yaxshilashi mumkin, ammo o'rganish va bajarish vaqtini ham oshirishi mumkin.

MNSni o'qitish va bajarish uchun ishlatiladigan apparat ularning ishlashiga ham ta'sir qilishi mumkin. GPU (grafik ishlov berish birligi,) va tensor protsessorlari (TPU) MNS ma'lumotlarini Markaziy protsessorlarga (CPU) qaraganda tezroq qayta ishlashlari mumkin.

MNS ishlashini optimallashtirish uchun bir nechta yondashuvlardan foydalanish mumkin. Masalan, model o'lchamlarini qisqartirish usullaridan foydalanish mumkin, masalan, kesish (pruning) yoki kvantizatsiya (kvantizatsiya), bu aniqlikni yo'qotmasdan model parametrlari sonini kamaytirishga imkon beradi. MNS bajarilishini tezlashtirish uchun bir nechta qurilmalarda parallel hisoblashlardan ham foydalanish mumkin.

Umuman olganda, MNSning ishlashi bir qator omillarga bog'liq va uni optimallashtirish modelning aniqligi va hisoblash murakkabligi o'rtasida muvozanatni talab qiladi.

MNS arxitekturasini tahlil qilish har bir qatlamdagi qatlamlar va neyronlar sonini baholashni, faollashtirish funktsiyalari va optimallashtirish usullarini tanlashni o'z ichiga oladi. Parametrlarni baholash o'rganish tezligi, o'rganish davrlari soni va paket hajmi kabi giperparametr qiymatlarini tanlashni o'z ichiga oladi.

MNS arxitekturasini tahlil qilish

Ko'p qatlamli neyron tarmoq arxitekturasi (ins) ularning tasvirlarni tasniflash, nutqni aniqlash, mashina tarjimasini va boshqalar kabi turli muammolarni hal qilish qobiliyatiga ta'sir qiluvchi asosiy omil hisoblanadi.

MNS arxitekturasining eng keng tarqalgan turlaridan biri bu konvolyutsion neyron tarmoq (Convolutional Neural Network, CNN) bo'lib, u maxsus qatlamlarga ega, masalan, konvolyutsion qatlamlar va fazoviy tuzilishga ega bo'lgan tasvirlar va

boshqa turdagi ma'lumotlarni qayta ishlashga imkon beruvchi kichik namuna qatlamlari.

MNS arxitekturasining boshqa turlari - bu matn yoki nutq kabi ma'lumotlar ketma-ketligini qayta ishlaydigan takroriy neyron tarmoqlari (Recurrent Neural Networks, RNN) va bir nechta yashirin qatlamga ega bo'lgan va odatda tasniflash, regressiya va klasterlash muammolarini hal qilish uchun ishlatiladigan chuqur neyron tarmoqlari (Deep Neural Networks, DNN).

Shuningdek, tabiiy tilni qayta ishlash (Natural Language Processing, NLP) va mashina tarjimasida ishlatiladigan Transformerlar (Transformers) va generativ raqobat tarmoqlari (Generative Adversarial Networks, GAN) kabi yangi MNS arxitekturalari mavjud bo'lib, ular tasvirlar va boshqa ma'lumotlar turlarini yaratish uchun ishlatiladi.

MNS arxitekturasini tahlil qilish uning ma'lum bir muammoni hal qilish qobiliyatini, uning murakkabligini, parametrlar soni va model hajmini baholashni, shuningdek test ma'lumotlaridagi natijalarining sifati va aniqligini baholashni o'z ichiga olishi mumkin.

Umuman olganda, ins arxitekturasini tanlash muayyan vazifaga, ma'lumotlar to'plamiga va boshqa omillarga bog'liq va modelning aniqligi, uning murakkabligi va o'lchamlari o'rtasida muvozanatni talab qiladi.

Foydalangan adabiyotlar

1. Ortiqovich, Q. R., & Mamurovich, V. R. (2022). MASHINALI O'QITISH MATEMATIK MODELLARI TASNIFI. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(14), 804-811.
2. Онаркулов, М. К. (2022). АЛГОРИТМЫ РАСПОЗНОВАНИЯ РЕЧИ И КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ РАСПОЗНОВАНИЯ РЕЧИ. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES, 3(10), 15-19.

3. Ortiqovich, Q. R. (2022). VORISLI DEFORMASIYALANUVCHI KONSUKSIYALARNINNG FLATTER MASALASI. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(14), 812-817.
4. Ortiqovich, Q. R. (2022). VORISLI DEFORMASIYALANUVCHI KONSUKSIYALARNINNG FLATTER MASALASI. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(14), 812-817.
5. Ortiqovich, Q. R. Дилмурод ўғли А. С. МАШИНАЛИ ЎҚИТИШ ВА СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТНИНГ АМАЛИЙ СОҲАЛАРДА ҚЎЛЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS 2022 Prague, Czech, 85-91.